

Aplicação de fibras naturais em compósitos para impressão 3DCP ecoeficiente: Uma revisão da literatura.

Ricardo F. Silva¹, Elaine R. Silva¹, José A. Gomes Neto¹, Germana C. Rocha¹ e Marcos A.S. Anjos²

¹ Universidade Federal da Paraíba

² Instituto Federal da Paraíba

✉ fernandesricardo0708@gmail.com

Resumo

A construção civil está sempre em busca de desenvolver novas tecnologias sustentáveis que enfrentem o desafio de reduzir a pegada de carbono. Nesse contexto, a adição de fibras naturais associada à impressão 3D de concreto (3DCP) para desenvolver um concreto de impacto ambiental reduzido tem apresentado resultados promissores. Em vista disso, o presente estudo tem como objetivo investigar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, o emprego de fibras de bambu, cânhamo e sisal no desenvolvimento de compósitos cimentícios para a tecnologia 3DCP. Para isso, foi utilizada uma revisão narrativa sistematizada acerca do uso de fibras naturais como reforço para concreto ambientalmente menos agressivo em impressão 3D de concreto. A busca contemplou bases científicas relevantes e trabalhos publicados na última década, com triagem por título/resumo e leitura crítica dos estudos selecionados, analisando o progresso, os desafios e as lacunas de conhecimento sobre o tema. Os resultados indicam que a incorporação dessas fibras promove melhoria nas propriedades reológicas, aumento da resistência à flexão e redução da fissuração, além de favorecer a extrudabilidade e a capacidade de construção das camadas impressas. No entanto, o uso de fibras naturais impõe limitações técnicas significativas: (i) a dificuldade de empregar elevados teores de fibra, devido ao risco de entupimento do sistema de bombeamento e do bocal de impressão; (ii) a elevada higroscopicidade das fibras, que altera as propriedades reológicas da mistura ao longo do tempo e reduz drasticamente a janela de impressão. O tratamento superficial das fibras, seja por mercerização ou por estratégias verdes como o uso de cinzas vegetais, mostra-se fundamental para melhorar a aderência fibra-matriz e mitigar esses efeitos. Conclui-se que as fibras de bambu, sisal e cânhamo apresentam grande potencial para o desenvolvimento de concretos ecoeficientes na manufatura aditiva, desde que novos estudos experimentais avancem no controle reológico em tempo real, na padronização das fibras e na validação da durabilidade em larga escala.

Palavras-chave: impressão 3D de concreto, fibras naturais, bambu; sisal, cânhamo.

1. Introdução

Historicamente, a capacidade de adaptação humana permitiu a edificação em ambientes extremos por meio de variadas técnicas. Atualmente, impulsionada pelo avanço científico e pela demanda por eficiência construtiva, a Engenharia Civil tem desenvolvido métodos e insumos inovadores. Nesse cenário, a impressão 3D de concreto (3DCP) destaca-se como um alto potencial tecnológico, ao permitir a transição de métodos manuais dependentes de fôrmas para um sistema de manufatura aditiva automatizado e sustentável [1].

A 3DCP apresenta benefícios como a otimização do processo construtivo, a redução drástica de desperdícios, podendo chegar a uma economia de 60% de material [2], e uma maior liberdade arquitetônica, porém, é um método construtivo dependente de compósitos cimentícios e sua prática em escala comercial se contrapõe às medidas ecológicas.

O processo de fabricação do cimento, material fundamental na construção, e seu uso nas obras contribuem com toneladas de CO₂ para o meio ambiente. Além disso, o custo energético e a extração de matérias-primas tornam-se fatores de degradação e desequilíbrio ambiental. A produção do clínquer, principal componente de produtos cimentícios, ainda demanda uma intensidade energética média global de 3,4 GJ/t [3]. Esse elevado consumo térmico, concentrado na calcinação em fornos rotativos, posiciona o material como um dos maiores gargalos para a baixa pegada de carbono na construção civil.

O uso do cimento convencional nos canteiros de obras é responsável por esse impacto e, somado a isso, o design ineficiente das estruturas tradicionais agrava o cenário. De acordo com a Associação Global de Cimento e Concreto (*Global Cement and Concrete Association – GCCA*), a eficiência no projeto e na execução poderia reduzir em até 22% a pegada de carbono do setor [4]. Por isso, a gestão cuidadosa de materiais é fundamental para combater os danos ambientais. Diante desses problemas, a busca por soluções mais ecológicas ganha espaço, visando reduzir o impacto negativo que esta cadeia produtiva incide sobre a natureza.

Novos esforços tendem a combinar a 3DCP com outras técnicas para gerar produtos mais eficientes. Entretanto, o procedimento de impressão, além de precisar do cimento para o processo construtivo, apresenta, também, limitações intrínsecas, como a formação de vazios internos, a tendência à fissuração, o controle da anisotropia (diferença de resistência conforme a direção da camada) e desafios na extrudabilidade. Uma das possibilidades promissoras para mitigar esses problemas é a incorporação de fibras naturais, como as de bambu, sisal e cânhamo, que oferecem a vantagem adicional do sequestro de carbono e um baixo consumo de energia incorporada em sua produção quando comparada à das fibras industriais [5]. A Figura 1 ilustra a sinergia entre esses elementos, destacando como o uso de fibras de celulose e a tecnologia 3DCP convergem para

uma construção de baixo carbono.

Figura 1– Diagrama de sinergia entre fibras de celulose, tecnologia 3DCP e benefícios ambientais (Sequestro de CO₂ e Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)).

Fonte: Adaptado de Li et al. (2025).

Corroborando, estudos demonstram que a incorporação de 1,5% de fibras de bambu (com comprimento de 40 mm) resulta em um aumento de 28,6% na resistência à flexão e 19,3% na resistência à compressão [6]. De forma análoga, o emprego de fibras de cânhamo em matrizes cimentícias pode proporcionar ganhos significativos de tenacidade e ductilidade, mesmo com incrementos moderados na resistência à flexão [7]. Complementarmente, a fibra de sisal demonstra eficácia no fortalecimento de argamassas cimentícias sob ensaios de impacto e flexão [8], além de otimizar a trabalhabilidade e a capacidade de construção no estado fresco [9]. Apesar dos avanços, a análise dessas fibras vegetais revela desafios, como a anisotropia em altos teores e a necessidade de organizar métodos e resultados específicos para a manufatura aditiva [10].

Na literatura recente, muitos estudos sobre compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais apresentam resultados relacionados ao desempenho mecânico em escala macroscópica. No entanto, aspectos como a durabilidade das fibras em meio alcalino, a interação entre fibra e matriz e o comportamento do material no estado fresco, especialmente em aplicações de impressão 3D, ainda são discutidos de forma pontual e pouco integrada. Além disso, os efeitos dos diferentes tratamentos superficiais das fibras sobre propriedades como a extrudabilidade, a anisotropia mecânica e o desempenho geral de concretos impressos em 3D ainda não são plenamente compreendidos. Diante deste cenário, esta revisão analisa sistematicamente o uso de fibras de bambu, sisal e cânhamo em matrizes para impressão 3D, revisando as propriedades físicas e mecânicas que viabilizam sua aplicação. A análise abrange desde o impacto das fibras residuais na printabilidade e resistência [10] até os tratamentos químicos necessários para otimizar a interface fibra-matriz [11]. Ao organizar os dados reportados na literatura, este estudo busca oferecer uma visão sobre o desempenho dessas fibras vegetais, apontando potenciais e limitações para pesquisas futuras .

2. METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como uma revisão crítica da literatura recente, fundamentada na consulta de bases científicas de alto impacto, como Science Direct, Scopus e Web of Science. O estudo focou-se na produção acadêmica da última década, período que concentra a evolução das tecnologias de manufatura aditiva na construção civil.

O levantamento bibliográfico foi estruturado a partir da combinação de descritores estratégicos, como "3D Concrete Printing", "Natural Fiber", "BambooFiber" OR "Sisal Fiber" OR "Hemp Fiber", "Alkaline Treatment", "Mechanical Properties". A seleção dos trabalhos seguiu um critério de filtragem, que se iniciou pela análise dos títulos e palavras-chave para garantir a aderência temática. Em seguida, os resumos foram submetidos a uma triagem exploratória para validar o foco técnico dos estudos, priorizando pesquisas que apresentassem dados quantitativos sobre resistência mecânica e comportamento do material.

Por fim, realizou-se a leitura integral e a classificação dos artigos selecionados, extraindo-se as principais contribuições sobre os ganhos de eficiência e as limitações do método. Os resultados foram organizados de forma comparativa, confrontando os dados da literatura com o objetivo de sintetizar os avanços no uso de fibras naturais como reforço de baixo impacto ambiental na impressão 3D de concreto. Conforme o fluxograma (Figura 2) abaixo.

Figura 2 – Fluxograma da metodologia de revisão sistemática da literatura.

Fonte: Autores (2026)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico, apresentam-se os resultados e discussões fundamentados nos estudos selecionados, correlacionando o desempenho das fibras vegetais analisadas com os requisitos da tecnologia 3DCP. A análise é estruturada em eixos que abrangem desde as propriedades reológicas no estado fresco até o comportamento mecânico e os mecanismos de reforço em matrizes endurecidas. Adicionalmente, discutem-se os efeitos dos tratamentos químicos na interface fibra-matriz e os impactos ambientais associados ao desenvolvimento desses compósitos ecoeficientes.

3.1. Propriedades no Estado Fresco e Imprensabilidade

A incorporação de fibras em matrizes cimentícias para impressão 3D (3DCP) influencia significativamente o comportamento reológico, impactando diretamente a extrudabilidade e a capacidade de construção.

Modificação Reológica e Extrudabilidade

Diferente das sintéticas, os estudos apontam que, as nanofibras e nanocristais de bambu atuam como modificadores de viscosidade, reduzindo a pressão de extrusão em até 35% devido ao comportamento pseudoplástico [12].

Este comportamento é induzido pelas nanofibras, que facilitam o fluxo sob tensão dentro do sistema de bombeamento, mas geram uma rápida recuperação da rigidez, assim que o material é depositado. Contudo, teores elevados (>1,5%) ou comprimentos acima de 30 mm aumentam excessivamente a tensão de escoamento, causando entupimentos [1]. De forma similar, a incorporação de fibras de sisal eleva a coesão da mistura, melhorando a capacidade de construção, desde que o volume de fibras não prejudique a extrudabilidade [9]. Esse controle rigoroso do teor de fibras é comum a outras espécies vegetais, onde a dosagem otimizada (cerca de 0,2%) equilibra a fluidez com a capacidade de suporte das camadas [10].

Capacidade de Construção

A capacidade de construção é a propriedade que permite ao concreto impresso suportar sucessivas camadas sem colapsar. Nesse sentido, as misturas com nanofibras de bambu apresentam uma taxa de estruturação superior às misturas de referência [15-16]. Assim, percebe-se que as fibras de bambu criam uma rede física tridimensional que funciona como uma microestrutura de suporte interna, essa rede contribui para que as camadas suportem o peso subsequente sem deformação plástica excessiva.

De forma análoga, a incorporação de fibras de sisal eleva a tensão de escoamento estática, garantindo a integridade da forma em geometrias complexas [9]. Esse comportamento é reforçado por estudos com cânhamo, em que a dosagem de fibras atua na manutenção da consistência e na estabilidade estrutural do material recém-depositado [7]. Tais características são cruciais para a impressão de elementos de grande escala sem o uso de formas, onde a

estabilidade depende exclusivamente da reologia do compósito [10].

Contudo, a utilização de fibras vegetais no 3DCP impõe desafios técnicos significativos relacionados à reologia e durabilidade. Devido à sua natureza hidrofílica e alta capacidade de retenção de água, essas fibras podem reduzir drasticamente a trabalhabilidade da mistura, estreitando a janela de impressão e aumentando o risco de entupimento do bocal caso a granulometria e a fração volumétrica não sejam rigidamente controladas [12-13].

Além disso, a alta absorção de água inerente às fibras naturais pode comprometer a interface fibra-matriz, exigindo tratamentos de superfície, como a mercerização ou o uso de cinzas vegetais, para garantir a estabilidade dimensional e o desempenho mecânico a longo prazo [17-18].

O principal obstáculo reside na elevada capacidade de absorção de água das fibras naturais, que competem com a matriz cimentícia pelo líquido disponível. Conforme discutido por Zhou et al. [11], a natureza hidrofílica de fibras como o cânhamo pode reduzir drasticamente a água livre da mistura, resultando em um aumento indesejado da viscosidade e na perda acelerada da janela de impressão. Essa redução na trabalhabilidade impacta diretamente a extrudabilidade, elevando o risco de entupimento do bocal de impressão.

No caso do sisal, Bohuchval et al. [9] observam que o acréscimo de fibras aumenta a tensão de escoamento estática e a coesão da mistura. Se, por um lado, esse aumento favorece a estabilidade da forma, por outro, reduz o tempo de manuseio do material, tornando a janela de impressão mais estreita e exigindo um controle rigoroso da hidratação para evitar a interrupção do fluxo.

Além disso, a perda de umidade para as fibras pode comprometer a aderência interfacial entre as camadas depositadas. A rápida absorção de água pelas fibras secas ou insuficientemente tratadas gera uma camada de interface desidratada, o que, somado à perda de fluidez, agrava a formação de vazios e reduz a continuidade monolítica da peça impressa. Portanto, a gestão da absorção hídrica, seja via pré-saturação ou tratamento químico, é o que define o limite entre o reforço mecânico e a inviabilidade operacional do sistema [11][9].

3.2. Efeito do Processo de Extrusão na Microestrutura

O processo de impressão 3D por extrusão modifica ativamente a estrutura interna do material ao induzir o alinhamento das fibras durante a passagem pelo bocal. No caso do sisal, esse alinhamento influencia diretamente a aderência entre as camadas, como já mencionado antes, a fibra eleva a coesão interna e a tensão de escoamento estática da mistura [9]. Diferente da distribuição aleatória do concreto convencional, essa disposição orientada, também discutida para fibras de bambu e cânhamo, é o que define a integridade mecânica na interface de deposição [8] [10].

Alinhamento Induzido e Anisotropia

Diferente do concreto fundido em fôrmas, onde as fibras se distribuem de forma incerta, o fluxo de cisalhamento dentro do bocal de impressão força o alinhamento das fibras de bambu paralelamente à direção da deposição. De acordo com autores, este alinhamento direcional transforma o compósito em um material anisotrópico, cujas propriedades mecânicas variam conforme a orientação da carga em relação ao sentido da impressão[6][10]. Este fenômeno de alinhamento é crucial para a eficiência do reforço: quando a fibra de bambu está alinhada na direção das tensões de tração a sua capacidade de grampear microfissuras transversais é maximizada (efeito ponte). Conforme os estudos de autores, o efeito ponte em fibras alinhadas pode ser considerado o principal mecanismo responsável pelo incremento na resistência à flexão em compósitos cimentícios impressos [19-20]. A figura 3 ilustra o reforço causado pela incorporação das fibras de bambu à matriz cimentícia, a fibra adicionada transfere as tensões através das microfissuras, garantindo maior ductilidade e capacidade de absorção de energia à matriz impressa.

Figura 3- (a-b) Representação esquemática do mecanismo de reforço: comparação entre a ruptura frágil do concreto simples e o efeito ponte proporcionado pelas fibras de bambu em matriz impressa em 3D. Fonte: Autores (2026).

No caso de nanofibras de bambu modificadas, esta capacidade de transferência de tensões permitiu ganhos de resistência à flexão de até 49,2%, consolidando o papel das fibras como o elemento estrutural chave no controle da fissuração. De forma análoga, esse comportamento de orientação preferencial é observado em compósitos reforçados com fibras de sisal, onde o alinhamento induzido pelo bocal otimiza a transferência de tensões na interface fibra-matriz e aumenta a coesão interna da mistura [8-9]. No caso do

cânhamo, o alinhamento das fibras no sentido da extrusão é o fator determinante para a transição de um comportamento frágil para dúctil, com ganhos expressivos de tenacidade, conforme detalhado na Seção 3.3 [7].

Assim, a literatura indica que o efeito ponte, potencializado pelo alinhamento direcional, é o principal mecanismo responsável pelo incremento na resistência e ductilidade em compósitos cimentícios impressos com fibras vegetais [10-11].

Densificação Interfacial e Gestão de Vazios

A interface entre os cordões depositados, representa a zona de maior vulnerabilidade em estruturas de concreto impresso, uma vez que a falta de continuidade monolítica pode resultar em rompimentos. De acordo com autores, a incorporação de fibras de bambu altera a dinâmica dessa interface ao promover uma retenção de umidade mais prolongada no cordão depositado. Essa estocagem de umidade facilita a hidratação contínua do cimento na superfície de contato entre camadas, reduzindo a porosidade interfacial.[1][15]

Esse mecanismo de controle hídrico e reforço da zona de transição também é observado em outras fibras vegetais. O uso de fibras de cânhamo, por exemplo, demonstrou ser eficaz na manutenção da umidade interna, o que contribui para uma matriz mais densa e para a redução de vazios na interface, impactando diretamente na resistência à flexão do compósito [7][11]. Da mesma forma, a fibra de sisal atua na melhoria da aderência interfacial através da sua morfologia rugosa, que favorece o intertravamento mecânico e a transferência de tensões entre as camadas impressas [8]. Assim, a literatura reforça que a presença de reforços naturais, como bambu, sisal e cânhamo, não apenas mitiga a fragilidade das juntas, mas atua como um agente de cura interna que otimiza a microestrutura da interface [10].

3.3. Desempenho Mecânico e Mecanismos de Reforço

O desempenho mecânico do 3DCP reforçado com fibras de bambu é condicionado pela interação entre a dosagem, o comprimento das fibras e a eficácia da adesão interfacial. Diferente do concreto simples, a introdução dessas microfibras altera a curva tensão-deformação do material, induzindo uma fase de suavização de tensões após a fissuração inicial. Estudos indicam que o comprimento de 40 mm com teor volumétrico de 1,0% oferece o melhor equilíbrio para o concreto impresso, maximizando a tenacidade sem comprometer a densidade da mistura [6].

No que tange à resistência à compressão, o comportamento varia significativamente conforme a escala do reforço. Enquanto a adição de 0,4% de nanocristais de celulose (CNC) de bambu pode elevar a resistência para 43,2 MPa, devido ao refinamento dos poros e à aceleração da hidratação [14], teores elevados de microfibras podem gerar o efeito oposto. Dosagens acima de 1,5% tendem a aumentar a porosidade interna por dificuldades de compactação, resultando na redução gradual da capacidade de carga [6]. Essa variação de desempenho está intrinsecamente ligada à

característica estratificada da manufatura aditiva, que impõe uma anisotropia mecânica marcante. A resistência à compressão é otimizada quando a carga é perpendicular às camadas; em contrapartida, a resistência à tração e à flexão dependem da capacidade de absorção energética das fibras alinhadas no bocal [6][15].

Nesse contexto de ductilidade, o uso de fibras de cânhamo revela um impacto particularmente expressivo. Embora o incremento na resistência à flexão seja moderado (9%), o material destaca-se por um aumento de 144% na tenacidade flexural e de 214% no índice de tenacidade [7], evidenciando que a principal contribuição do cânhamo reside na absorção de energia pós-fissuração e não na resistência absoluta.

Tais métricas confirmam que, embora o ganho de resistência absoluta seja moderado, a capacidade de evitar falhas catastróficas por meio da absorção de energia é drasticamente superior [11]. Simultaneamente, o sisal consolida-se como um reforço eficaz na zona de fratura, melhorando a tenacidade e a resistência ao impacto através do intertravamento mecânico [8]. A morfologia rugosa, característica comum tanto ao sisal quanto ao cânhamo, potencializa a ancoragem na matriz cimentícia. Essa característica garante que o reforço mecânico seja preservado mesmo sob as condições de extrusão, superando o desempenho de fibras sintéticas convencionais no controle da propagação de fissuras transversais [9-10].

3.4. Interface Fibra-Matriz e Tratamentos Químicos

A eficácia do reforço por fibras de bambu em matrizes cimentícias é limitada pela natureza química distinta entre a fibra (orgânica e hidrofílica) e o cimento (inorgânico e altamente alcalino). De acordo com autor, sem o tratamento prévio, os açúcares e extrativos naturais presentes no bambu podem retardar a hidratação do cimento, resultando numa Zona de Transição Interfacial (ZTI) porosa e de baixa aderência [17]. Esse desafio de compatibilidade é intrínseco a outras fibras vegetais, como o sisal e o cânhamo, cuja constituição rica em polímeros amorfos (hemicelulose e lignina) podem prejudicar a aderência mecânica e a durabilidade a longo prazo. No caso do cânhamo, a literatura indica que a rugosidade superficial e o teor de celulose são determinantes para a qualidade da interface, sendo necessários tratamentos de modificação superficial para garantir que a fibra atue efetivamente como ponte na transferência de tensões [7].

Da mesma forma, o sisal apresenta uma morfologia que favorece o intertravamento físico, porém, a sua natureza hidrofílica pode gerar vazios na ZTI devido à expansão e contração cíclica da fibra dentro da matriz [8]. Estudos voltados ao 3DCP reforçam que a otimização desta interface, seja por tratamentos alcalinos ou pela mineralização das fibras, é o que permite alcançar os ganhos expressivos de tenacidade e evitar o descolamento precoce durante a solitação mecânica [9-10].

Mercerização e Modificação Alcalina

O tratamento químico mais recorrente na literatura é a mercerização (banho de NaOH) tipicamente realizada através da imersão das fibras em uma solução de NaOH com concentração entre 5% e 6%, por um período que varia de 2 a 24 horas em temperatura ambiente). Segundo autores, a alcalinização remove impurezas superficiais, lignina e hemicelulose, aumentando a rugosidade da fibra e a sua área de contacto com a matriz [17-18]. Contudo, concentrações excessivas de NaOH (acima de 10%) podem causar erosão severa na parede celular da fibra, degradando as suas propriedades mecânicas originais [18]. Segundo Siriput et al. ressaltam que o tratamento de fibras de cânhamo viabiliza o aumento da elasticidade (até 40,5% em testes de deflexão), o que auxilia na ductilidade do compósito [19]. De forma convergente, a alcalinização em fibras de cânhamo remove componentes superficiais, reduzindo a hidrofília e melhorando a rugosidade da fibra, o que potencializa a aderência com a matriz cimentícia [11]. No que concerne ao sisal em processos de impressão 3D, a adição das fibras (mesmo sem tratamento químico prévio) potencializa propriedades como a coesão interna e a estabilidade reológica da mistura fresca, essencial para a construção das camadas extrudadas [9]. A tabela a seguir mostra resultado dos estudos analisados, no que se refere aos tratamentos de fibras, abordagem utilizada e seus benefícios.

Tabela 1- Comparação entre tratamentos diferentes em fibras variadas e seus principais benefícios.

Autor (Ano)	Tipo de Fibra	Tipo de Tratamento	Principal Benefício Notado
Bohuchv al; Sonebi (2019)	Sisal	Nenhum (Natural)	Melhora a coesão e a estabilidade das camadas em impressão 3D.
Zhou et al. (2017)	Cânhamo	Alcalino (Ca(OH) ₂)	Aumento de 16,9% na tração e maior ductilidade devido à rugosidade gerada.
Siriput et al. (2023)	Palha de Arroz / Cânhamo	Alcalino (NaOH 1M ou 5M)	Aumento de até 40,5% na capacidade de deflexão e elasticidade.
Siriput et al. (2023)	Palha de Arroz	Ácido (HCl 3,6%)	Remoção de ceras superficiais, melhorando a densidade em relação à fibra natural.
Siriput et al. (2023)	Palha de Arroz	Físico (Água fervente)	Alternativa ecológica que garante resultados de resistência aceitáveis com baixo custo.
Tang et al. (2025)	Bambu	Alcalino (NaOH 5%)	Ativação superficial leve que expõe fibrilas sem degradar a estrutura interna.
Tang et al. (2025)	Bambu	Alcalino (NaOH 10%)	Remoção agressiva de lignina, porém causa erosão e microfissuras na fibra.
Tang et al. (2025)	Bambu	Verde (Cinzas)	Máximo desempenho: Resistência à flexão +29,7% e redução da porosidade para 6,04%.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Estratégias Verdes e Revestimentos de Proteção

Como alternativa ao uso de químicos agressivos, o uso de cinzas vegetais (10-20%) ,mostrado na Tabela 1, para o tratamento das fibras, se destaca pelo seus benefícios, a Figura 4 detalha diferença de tratamentos para as fibras de bambu [17].

Figura 4- (a-c) apresenta a topografia por Microscopia de Força Atômica (AFM) de fibras de bambu submetidas a tratamentos alcalinos (NaOH); (d-f) apresenta a topografia por Microscopia de Força Atômica (AFM) de fibras de bambu submetidas ao tratamento por cinzas vegetais (ASH). Fonte: Adaptado de Tang et al. (2025).

Esta estratégia "verde" preserva a integridade mecânica do bambu enquanto promove uma ZTI mais densa e rica em silicato de cálcio hidratado (C-S-H), essencial para o desempenho em concretos de ultra-alto desempenho (UHPC), o que pode refletir nas propriedades do 3DCP.

Além da limpeza superficial, a durabilidade a longo prazo exige proteção contra a mineralização da fibra dentro do concreto. Conforme discutido, o uso de agentes de acoplamento de silano ou revestimentos com resina epóxi cria uma barreira física que impede a degradação alcalina e reduz a absorção de água, garantindo a estabilidade dimensional do compósito impresso em 3D [20-21].

3.5. Impacto Ambiental e Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

A substituição de reforços sintéticos por fibras naturais como as de bambu no concreto impresso em 3D representa um avanço significativo na redução da pegada de carbono da construção civil. Esta vantagem é fundamentada pela capacidade de sequestro de CO₂ do bambu e pela eficiência material da manufatura aditiva [1]. Complementar a isso, a fibra de cânhamo destaca-se pelo

rápido ciclo de crescimento e balanço de carbono negativo [11]. Por fim, o uso do sisal contribui para o baixo impacto ambiental devido ao seu processamento mecânico, que exige uma demanda energética muito inferior à de fibras sintéticas como vidro ou polipropileno [9].

Sequestro de Carbono e Energia Incorporada

O bambu é reconhecido como um dos materiais biogênicos mais eficientes para a descarbonização. Segundo autores, a produção de fibras de vidro ou carbono exige processos industriais de alta temperatura, enquanto o bambu atua como um sumidouro de carbono durante seu crescimento acelerado [12][17]. A integração dessas fibras naturais em matrizes cimentícias permite o desenvolvimento de concretos de baixo carbono, compensando parte das emissões inerentes à fabricação de produtos cimentícios. Além disso, a produção de bambu é altamente descentralizada, o que favorece economias locais.

Conforme autores, o uso de 3DCP com bambu em habitações de interesse social ou infraestruturas rurais permite uma construção rápida, com baixo desperdício e alta eficiência térmica, contribuindo diretamente para as metas globais de emissões líquidas zero (Net Zero) [1][21].

A essa vantagem somam-se as propriedades biogênicas da fibra de cânhamo, que se destaca por um balanço de carbono negativo devido ao seu rápido ciclo vegetativo. O cultivo do cânhamo é capaz de sequestrar quantidades expressivas de CO₂ atmosférico em poucos meses, transformando a fibra em um reservatório de carbono estável dentro da matriz impressa [11]. Paralelamente, o uso do sisal fortalece o benefício ecológico no processo produtivo pela sua baixa energia incorporada. Diferente dos reforços sintéticos, o sisal requer apenas processamento mecânico primário, o que demanda uma fração da energia necessária para a fabricação de fibras de polipropileno ou vidro, reduzindo drasticamente as emissões de gases de efeito estufa associadas à fase de extração e manufatura do reforço [9].

Impactos ao Meio ambiente

Conforme discutido, a impressão 3D permite a deposição de material apenas onde é estruturalmente necessário, eliminando a necessidade de fôrmas (que frequentemente acabam como resíduos de obra) [1][22]. Essa redução no consumo de concreto, somada ao uso de reforços naturais, diminui drasticamente o impacto ambiental total da estrutura em comparação com métodos de moldagem convencional. Ademais, a utilização do bambu no concreto impresso é um exemplo prático de economia circular, pois permite que subprodutos de outras indústrias como o setor mobiliário ou arquitetura (sobras de processamento, serragem e fibras curtas) sejam revalorizados como reforço estrutural. Adicionalmente, Panda & Biswas discute que essa abordagem reduz a pressão sobre recursos extrativos (areia e brita) e minimiza o descarte de resíduos biogênicos em aterros [1].

Nesta mesma perspectiva de circularidade, a fibra de cânhamo contribui para a mitigação ambiental através de seu balanço de carbono negativo, uma vez que o sequestro de CO₂ durante o

cultivo compensa parte das emissões da matriz cimentícia [11]. Paralelamente, a inclusão do sisal reforça o impacto positivo ambiental devido ao seu baixo consumo energético de processamento. Ao contrário das fibras sintéticas, o sisal é extraído por métodos mecânicos simples, como já discutido anteriormente, o que reduz a energia incorporada do compósito final e facilita a reciclagem da estrutura ao fim da vida útil [9].

Desafios para Aplicação em Larga Escala

Embora o reforço com fibras naturais apresente as vantagens mecânicas e ambientais discutidas nas seções anteriores, a transição para a produção em larga escala enfrenta barreiras operacionais significativas, relacionadas sobretudo à interação entre a higroscopicidade das fibras e a reologia da mistura ao longo do tempo de impressão. A principal limitação reside na dificuldade de utilizar volumes elevados de fibras; conforme o teor de incorporação aumenta, a mistura torna-se excessivamente viscosa, elevando o risco de entupimento do sistema de bombeamento e do bocal de impressão. No caso do sisal, a elevada tensão de escoamento induzida pelas fibras, embora benéfica para a estabilidade da forma (conforme discutido na Seção 3.1), pode exigir pressões de bombeamento que excedem a capacidade dos equipamentos industriais [9].

Somado a isso, a higroscopia das fibras naturais introduz uma instabilidade temporal no processo. Fibras como as de cânhamo possuem uma taxa de absorção de água muito elevada e contínua; ao longo do tempo de impressão, elas extraem a água livre da matriz cimentícia, alterando drasticamente as propriedades reológicas da mistura ainda no reservatório ou na tubulação [11]. Este fenômeno reduz severamente a janela de impressão, tornando o material rígido antes da deposição final e comprometendo a aderência entre as camadas (juntas frias). Portanto, em larga escala, a variabilidade na umidade das fibras de bambu, sisal e cânhamo exige sistemas de controle de hidratação em tempo real, sob o risco de inviabilizar a continuidade da construção e comprometer a integridade estrutural da obra[8][11].

Outro ponto é que para viabilizar a escala industrial, torna-se necessário o avanço em estudos sobre a aplicação de sensores na impressora 3D para ajustar a reologia da mistura em tempo real conforme a umidade das fibras, conforme já discutido. Além disso, é necessário encontrar formas de que o tratamento das fibras naturais, seja por mercerização ou por estratégias "verdes" como o tratamento com cinzas vegetais, já mencionado anteriormente, atenda grandes volumes de material, garantindo a durabilidade sem elevar excessivamente o custo final.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre a incorporação de fibras naturais (bambu, cânhamo e sisal) em concreto impresso em 3D, evidenciando seu potencial como alternativa tecnicamente viável e ambientalmente favorável para a construção civil. A análise dos estudos permite sintetizar os seguintes pontos:

Benefícios e potencialidades:

- i – Melhoria reológica e estabilidade: As fibras naturais atuam na modificação da viscosidade e da reologia da mistura, favorecendo a estabilidade de forma e permitindo a deposição de camadas com menor deformação plástica inicial.
- ii – Desempenho mecânico e anisotropia: O processo de extrusão promove o alinhamento das fibras na direção do fluxo, aumentando a resistência à tração e à flexão por meio do efeito de ponte, compensando parcialmente a redução na resistência à compressão.
- iii – Ecoeficiência e circularidade: A incorporação de fibras naturais, associada à liberdade geométrica da impressão 3D, contribui para a redução do consumo de material e da pegada de CO₂, além de favorecer estratégias de economia circular.

Limitações e desafios prioritários:

- iv – Instabilidade reológica: A análise integrada indica que o principal desafio técnico está na interação entre a elevada absorção hídrica das fibras naturais e a evolução reológica da mistura ao longo do tempo. Esse comportamento resulta na variação da trabalhabilidade, aumento da tensão de escoamento, redução da extrudabilidade e, conseqüentemente, diminuição da janela de impressão, elevando o risco de entupimento do sistema de bombeamento.
- v – Interface e tratamento: O desempenho e a durabilidade do compósito dependem da compatibilidade entre fibra e matriz cimentícia. Tratamentos como mercerização e uso de cinzas vegetais são necessários para melhorar a aderência e mitigar efeitos deletérios, embora aumentem a complexidade do processo produtivo.

Por fim, a aplicação em larga escala dessa tecnologia está condicionada à superação de desafios associados à elevada higroscopicidade das fibras naturais, ao controle reológico em tempo real durante a impressão e à validação do desempenho em longo prazo sob condições ambientais adversas.

Referências

- [1] PANDA, B.; BISWAS, R. K. **Sustainable 3D Printing of bamboo fiber reinforced cementitious composites**. *Journal of Cleaner Production*. 2024; 423: 138673. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.138673.
- [2] FREITAS, I. D.; ALVES, G. M. **Análise do comparativo de custos para uso de impressão 3D na construção de habitações de interesse social no Brasil**. Campo Grande: UFMS, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7311>.
- [3] IEA. **Cement - Energy System**. International Energy Agency. 2023. Disponível em: <https://www.iea.org/energy-system/industry/cement#tracking>.
- [4] GCCA. **The Concrete Future: The GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete**. Global Cement and Concrete Association. 2021. Disponível em: <https://gccassociation.org/concretefuture/>.
- [5] AKINYEMI, B. A.; OMONIYI, I. T.; ONWUALU, A. P. **An overview of bamboo fiber**

- reinforced compounds for sustainable modern construction.** *Construction and Building Materials*. 2020; 259: 119784. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119784.
- [6] SI, Q. et al. **Study on the mechanical and durability properties of 3D-printed bamboo fiber-reinforced concrete.** *Construction and Building Materials*. 2025; 478: 141464. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.141464.
- [7] LI, Z.; WANG, L.; WANG, X. **Compressive and Flexural Properties of Hemp Fiber Reinforced Concrete.** *Fibers and Polymers*. 2004; 5(3): 187-197. DOI: 10.1007/BF02902998.
- [8] PEREIRA, M. V. et al. **On the Strengthening of Cement Mortar by Natural Fibers.** *Materials Research*. 2015; 18(1): 177-183. DOI: 10.1590/1516-1439.305314.
- [9] BOHUCHVAL, M. et al. **Rheological Properties of 3D Printing Concrete Containing Sisal Fibres.** 3rd International Conference on Bio-Based Building Materials (ICBBM). 2019; 1-8.
- [10] GARSHASBI, S. et al. **Sustainable production of 3D concrete printing using agricultural waste fibers.** *Scientific Reports*. 2025; 15: 53. DOI: 10.1038/s41598-025-22153-5.
- [11] ZHOU, X.; SAINI, H.; KASTIUKAS, G. **Engineering Properties of Treated Natural Hemp Fiber-Reinforced Concrete.** *Frontiers in Built Environment*, v. 3, n. 33, p. 1-9, 2017. DOI: 10.3389/fbuil.2017.00033.
- [12] FAHIM, A. A. et al. **Application of cellulose nanocrystals in 3D printed alkali-activated cementitious composite.** *Journal of Building Engineering*. 2024; 82: 108380. DOI: 10.1016/j.jobe.2023.108380.
- [13] VARELA, H. et al. **3D printable cement-based composites reinforced with Sisal fibers: Rheology, printability and hardened properties.** *Construction and Building Materials*. 2024; 450: 138687. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2024.138687
- [14] ZAT, T. et al. **Rheological properties of high-performance concrete reinforced with microfibers and their effects on 3D printing process.** *Journal of Building Engineering*. 2025; 105: 112406. DOI: 10.1016/j.jobe.2025.112406
- [15] SAFANELLI, N. et al. **The effect of crystalline nanocellulose on the rheology, hydration of cement pastes, and buildability of 3D-printed concrete.** *Journal of Building Engineering*. 2025; 113: 114000. DOI: 10.1016/j.jobe.2024.114000.
- [16] THIPCHAI, P. et al. **Microstructural Characterization of Cellulose Nanocrystals and Microcellulose from Bamboo (*Bambusa longispatha*) for Reinforcing Ordinary Portland Cement Matrix.** *Polymers*. 2024; 16(24): 3558. DOI: 10.3390/polym16243558.
- [17] TANG, J. et al. **Microstructural and multiscale performance regulation of UHPC**

by plant ash-modified bamboo fibers: A green interfacial strategy. Construction and Building Materials. 2025; 497: 143857. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.143857.

[18] NOORI, A. et al. **The effect of mercerization on thermal and mechanical properties of bamboo fibers as a biocomposite material: A review.** Construction and Building Materials. 2021; 279: 122519. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122519.

[19] SIRIPUT, P. et al. **Preliminary study of natural fibers with various treatment processes on properties of fiber-reinforced cement.** BIO Web of Conferences. 2023; 62: 02003. DOI: 10.1051/bioconf/20236202003.

[20] ZHANG, D. et al. **Development of 3D printable cementitious composites with bamboo fibers.** Cement and Concrete Composites. 2022; 134: 104779. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104779.

[21] NAGARAJU, N.; BAHRAMI, A. **Influence of Bamboo Fiber on the Fresh and Mechanical Properties of 3D Printed Concrete.** In: Proceedings of the 4th International Conference on Bio-Based Building Materials (ICBBM). Springer, Cham. 2023: 25-34. DOI: 10.1007/978-3-031-46688-5_3

[22] LI, S. et al. **3D printable cellulose concrete: a review and pathway to future research.** *Journal of Building Engineering.* 2025; 113: 114187. DOI: 10.1016/j.job.2024.114187